

11. OTC derivatives statistics at end-June 2024: URL: https://www.bis.org/publ/otc_hy2411.htm (data obrashcheniya: 24.07.2025).

О.В. БРИЖАК, А.А. ЕРМОЛЕНКО, О.Н. ТОЛСТОБОКОВ

**Искусственный интеллект в зеркале политической
экономики: новые перспективы технологической основы***

Аннотация. Искусственный интеллект стремительно входит в жизнь современного общества, преобразуя ее, порождая огромные ожидания и фокусируя на себе внимание исследователей, представляющих различные направления научного поиска. Содержание и формы искусственного интеллекта, его функциональные возможности и способы их реализации только начинают раскрываться, что создает условия для противоречивого переплетения элементов подлинного знания, обрывков изживших себя догм, ошибочных трактовок и завышенных ожиданий в отношении его в современных представлениях об этом новом феномене общественно-хозяйственной жизни. В формировании адекватных представлений об искусственном интеллекте, соответствующих достигнутым уровням развития системы общества и научного процесса, фундаментальную роль призвана сыграть политическая экономика, обладающая возможностями реалистической интерпретации явлений общественно-хозяйственной жизни и углубленного их исследования. В зеркале политической экономики представления об искусственном интеллекте рационализируются и очищаются от излишних наслоений, раскрываются внутреннее строение (анатомия) и действительный функциональный потенциал этого нового феномена. Вместе с тем развернутое исследование искусственного интеллекта предполагает расширение пространства научного поиска и преодоление междисциплинарных границ. В фокусе исследования авторов: искусственный интеллект как экономический феномен; отношения между этим высокоразвитым фактором созидательной деятельности человека и субъектными проявлениями, в которых человек представлен в этой деятельности; превращенные формы указанных отношений; перспективы развития этих отношений в

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Брижак О.В., Ермоленко А.А., Толстобоков О.Н. Искусственный интеллект в зеркале политической экономики: новые перспективы технологической основы // Философия хозяйства. 2025. № 6. С. 115—128. DOI:

условиях динамичных и глубоких трансформационных процессов в современном мире; проблема ответственности человека по результатам его глобального взаимодействия с искусственным интеллектом; антисистемы, возникающие в таком взаимодействии. Через призму взаимодействия человека и искусственного интеллекта авторы рассматривают ключевые противоречия современной общественно-хозяйственной жизни, предлагают способы их разрешения. В статье содержатся рекомендации по модернизации государственной политики в области развития искусственного интеллекта. Полученные авторами результаты относятся к одному из новых направлений научно-экономического поиска, что обеспечивает их дискуссионный характер. В исследовании реализованы познавательные возможности ряда современных научных теорий: человеческого капитала, производственной функции, социально-экономических трансформаций, новой реальности и др.

Ключевые слова: искусственный интеллект, политическая экономия, субъектные формы, отражение, развитие, человеческий капитал, антисистема.

Abstract. Artificial intelligence is rapidly entering the life of modern society, transforming it and generating huge expectations and focusing the attention of researchers representing various areas of scientific research. The content and forms of artificial intelligence, its functional capabilities and ways of their realization are just beginning to be revealed, which creates conditions for a contradictory interweaving of elements of genuine knowledge, fragments of obsolete dogmas, erroneous interpretations and inflated expectations of it in modern ideas about this new phenomenon of socio-economic life. In the formation of adequate ideas about artificial intelligence corresponding to the achieved levels of development of the system of society and the scientific process, a fundamental role should be played by the political economy, which has the capabilities of realistic interpretation of the phenomena of socio-economic life and in-depth research of them. In the mirror of political economy, ideas about artificial intelligence are rationalized and cleared of unnecessary layers, revealing the internal structure (anatomy) and the actual functional potential of this new phenomenon. At the same time, a comprehensive study of artificial intelligence involves expanding the space of scientific research and overcoming interdisciplinary boundaries. The authors' research focuses on: the nature of economic phenomenon of artificial intelligence; the relationship between this highly developed factor of Human creative activity and those subjective manifestations in which a Person is represented in this activity; the ugly transformed forms of these relationships; prospects for the development of these relations in the context of dynamic and profound transformational processes

in the modern world; the problem of Human responsibility based on the results of his global interaction with artificial intelligence; antisystems arising from such interaction. Through the prism of Human and artificial intelligence interaction, the authors examine the key contradictions of modern socio-economic life and propose ways to resolve them. The article contains recommendations on the modernization of state policy in the field of artificial intelligence development. The results obtained by the authors belong to one of the new directions of scientific and economic research, which ensures their controversial nature. The study implements the cognitive capabilities of a number of modern scientific theories: human capital, production function, socio-economic transformations, new reality, etc.

Keywords: artificial intelligence, political economy, subjective forms, reflection, development, human capital, antisystem.

УДК 330.14
ББК 65

Введение

Искусственный интеллект уже в своих первых проявлениях резко обострил противоречия существующей системы общества и обозначил совершенно новую проблему, которую правомерно определить так: потеря человеком своего интеллектуального превосходства над всем остальным миром, блестящей характеристикой которого стало классическое сравнение пчелы и архитектора. «Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил её в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении человека, т. е. идеально. Человек не только изменяет форму того, что дано природой; в том, что дано природой, он осуществляет вместе с тем и свою сознательную цель, которая как закон определяет способ и характер его действий и которой он должен подчинять свою волю» [17]. Приступив к созданию систем, наделенных способностью к элементам разумной деятельности, в том числе поиску общего и различий, формированию цепочки взаимосвязанных суждений, самообучению и обучению других, разрешению сложных проблем, человек не только поставил под сомнение свою позицию «венца Творения», но и породил силу, способную последовательно вытеснять его деятельность из многих сфер динамично развивающейся общественно-хозяйственной жизни.

Тонкая оболочка ноосферы, воплотившая результаты эволюции человека и прираставшая в ходе освоения им сил природы [11; 24], с появлением искусственного интеллекта ощутила в себе зарождение качественно нового противоречия, сторонами которого становятся органические духовные силы человека и созданные им неорганические силы неодушевленных систем, отчасти способных действовать разумно. Мысль человека, которая за тысячелетия его развития утвердилась в качестве особой формы энергии, способной изменять материю и регулировать в интересах человека природные процессы, в лице таких неодушевленных систем обрела объект, противостоящий ей и несущий в себе скрытые угрозы доминированию человека в природе. Позитивные ожидания в отношении созидательной мощи, которой обладает мир идей [21], обернулись страхами в отношении «цифровых концлагерей» и материализации легенды о Франкенштейне. Эти и другие общественно значимые и антиномически заостренные эффекты становления и развития искусственного интеллекта обуславливают фокусирование исследования на глубинных аспектах данного общественного феномена, для чего востребованы возможности политической экономии как «анатомии» системы общества, способной раскрыть указанные аспекты.

Методология

Проблемное поле исследования искусственного интеллекта характеризуется наличием множества несводимых воедино представлений о содержании, формах, эффектах и перспективах развития искусственного интеллекта, а также широкого спектра оценок данного феномена и общественных ожиданий, формируемых в его отношении. В этом поле необходимо выделить две фундаментальные проблемы: полная неопределенность в понимании искусственного интеллекта как научного феномена; смешение различных теоретико-методологических платформ, используемых при попытках определить данный феномен. Указанные проблемы обуславливают следующие методологические ориентиры проводимого исследования:

- во-первых, необходимость использовать в его исходном пункте возможности феноменологического подхода, чтобы определить, к каким именно экономическим явлениям относится искусственный интеллект, а также отсеять множество искусственных, отчужденных от реальности трактовок, препятствующих его научному исследованию; следует отметить поляризацию таких трактовок, сводящих искусственный интеллект либо к универсальному средству решения всех на свете социально-экономических проблем, либо к страшной угрозе дальнейшего существования человека;

- во-вторых, необходимость следовать принципу монизма, т. е. обосновать выбор какой-то определенной теоретико-методологической платформы и придерживаться ее в разработке проблемы.

Выбор искомой платформы определяется, прежде всего, представительностью антиномически заостренных эффектов становления и развития искусственного интеллекта, скрывающей за собой наличие в данном процессе ряда объективных противоречий. Данное обстоятельство обуславливает проведение политико-экономического исследования данного феномена на марксистской теоретико-методологической платформе, т. е. на основе материалистических представлений о нем и в русле диалектического метода, предоставляющего возможности раскрытия объективных противоречий искусственного интеллекта и нахождения способов их рационального разрешения [22].

Динамичная экспансия и трансформация искусственным интеллектом многих сфер общественно-хозяйственной жизни привели к тому, что в них возникли и начали утверждаться многочисленные продукты взаимодействия человека и искусственного интеллекта. Они обладают различными уровнями зрелости и специфическими механизмами институционального закрепления в системе общества, сформировавшимися в условиях опоры этой системы на отношение власти—собственности, что при исследовании их обуславливает потребность в подкреплении возможностей основного методологического подхода ресурсами институциональной теории [5; 19, 105—107].

Искусственный интеллект как экономический феномен

Феноменологический подход к исследованию предполагает точное установление важнейших характеристик явления. Оценим соответствующие характеристики искусственного интеллекта.

Первая из них состоит в принадлежности искусственного интеллекта к разряду объектных результатов деятельности человека, созданных им в ходе преобразования внешнего мира и воплощающих в себе эффективную комбинацию освоенных человеком сил природы и его собственных сил. Данная характеристика позволяет отнести искусственный интеллект к высокоразвитым орудиям человеческого труда. В этом отношении он вырастает в процессе естественного развития общественного производства и стоит в одном ряду с инструментами ремесла, машинами и компьютерами, но не сводится к ним [7; 25].

Вторая из интересующих нас характеристик заключается в надлении Человеком искусственного интеллекта как объектного результата его деятельности рядом специфически субъектных свойств, т. е. элемен-

тами сознательного характера (способностями к разностороннему восприятию явлений и процессов внешнего мира, анализу данных, полученных в ходе такого восприятия, обобщению некоторых результатов такого анализа и итоговому формированию квазирациональных поведенческих реакций на указанные явления и процессы). Конкретизируя эту характеристику, необходимо отметить, что такой ряд субъектных свойств получает развернутое развитие в цифровой среде современного производства [9]. Вместе с тем он не становится органической субъектной целостностью, присущей исключительно человеку, т. е. не переходит через порог меры, отделяющий самый высокоразвитый искусственный интеллект от самой незамысловатой, но живой человеческой личности [10; 12].

Третья из характеристик исследуемого феномена заключается в развитии его как объекта, наделенного отдельными субъектными свойствами, во взаимодействии с различными субъектными формами самого человека. В таком развитии возникают противоречивые эффекты, одни из которых воспринимаются исключительно позитивно и порождают завышенные общественные ожидания, а другие воспринимаются в алармистском ключе, т. е. как угрозы саморазвитию, свободе и самому существованию человека [16, 189, 457—462; 23]. Следует отметить, что наибольшую продуктивность обретает взаимодействие искусственного интеллекта с продвинутыми субъектными формами человека, опирающимися на высокоразвитые компетенции [6; 14].

Обобщая приведенные оценки, определим искусственный интеллект как экономический феномен. Речь идет о специфически высокоразвитом объектном факторе производства, наделенном отдельными субъектными свойствами, который в цифровой среде получает свое развернутое развитие и вовлекается в высокопродуктивные комбинации с продвинутыми субъектными формами человека. При этом необходимо учитывать объективный порог меры, прочно отделяющий набор элементов от их системы в качественном отношении, т. е. разграничивающий искусственный интеллект и живую человеческую личность. Благодаря такому порогу человек всегда выступает в качестве творца, создателя искусственного интеллекта, соответственно стоит выше в иерархии общественного производства. Вместе с тем его взаимодействие с искусственным интеллектом приводит к противоречивым результатам, раскрытие которых предполагает исследование отношений между этим феноменом и субъектными формами, в которых человек представлен в своей деятельности.

Отношения между искусственным интеллектом и субъектными формами человеческой деятельности

Вместе с цифровой средой и искусственным интеллектом в ходе современных преобразований в общественном производстве привлек к себе внимание исследователей человеческий капитал, появление которого было предсказано еще в середине XX в. [8; 27]. Каждая новация возникает в общественно-хозяйственной жизни по мере необходимости в ней; правомерно предположить, что за практически единовременным появлением искусственного интеллекта и человеческого капитала скрываются значимая общественная потребность в их взаимодействии и широкие возможности данного процесса [3; 4].

Особенность человеческого капитала, придающая ему революционизирующий характер и вместе с тем затрудняющая его понимание, состоит в том, что он носит субъектный характер. Сам человек становится живым, мыслящим и говорящим капиталом. При таком способе капитализации высокоразвитые способности не отчуждаются от личности человека, что сразу очерчивает границу между человеческим капиталом и рабочей силой, какой бы квалифицированной она ни была. В случае применения человеческого капитала стоимость создается неотделимыми от человека, субъектным образом *капитализированными* способностями творить какие-либо *уникальные* продукты: прорывные идеи технологического характера, качественно новые управленческие решения, проекты гибких организационных механизмов и другие уникальные продукты духовного производства. Благодаря этой своей особенности человеческий, субъектный капитал способен создавать эффективные комбинации с объектным капиталом, вложенным в технологическое оборудование, запасы природных ресурсов, права на новшества, финансовые активы и др. В таких комбинациях материальное могущество объектного капитала умножается духовной мощью субъектного капитала, что позволяет создавать и извлекать эффекты, зачастую обладающие глобальным масштабом [25].

С появлением человеческого капитала складываются два способа взаимодействия между искусственным интеллектом и субъектными формами человеческой деятельности:

1. Способ взаимодействия между искусственным интеллектом и рабочей силой, в рамках которого возможности искусственного интеллекта реализуются в соответствии с уровнем развития рабочей силы. При недостаточном уровне развития последней возможно возникновение эффекта «неуправляемого доминирования» искусственного интеллекта, когда его возможности реализуются вне контроля человека, что

приводит к разрушению многих объектов и процессов общественно-хозяйственной жизни [1]. Бюрократизация и выхолащивание собственного содержания общего и профессионального образования приводят к возникновению уродливых, превратных форм отношений между искусственным интеллектом и рабочей силой, не обеспеченной необходимыми компетенциями [2]. В таких формах отношений люди фактически теряют свой субъектный статус, невольно превращаясь в неспособных самостоятельно мыслить жертв искусственного интеллекта;

2. Способ взаимодействия между искусственным интеллектом и человеческим капиталом, в рамках которого возможности искусственного интеллекта реализуются в полной мере, в соответствии с прорывными технологическими идеями, принципиально новыми управленческими решениями и другими уникальными духовными продуктами, возникающими в рамках эффективных комбинаций с участием человеческого капитала. Платон, открывший для человечества мир идей, поставил во главе своей модели идеального государства философов, глубоко понимающих жизнь и умеющих генерировать уникальные идеи. Тем самым он предвидел картину современного мира, в которой на первый план развития вышел человеческий капитал [21]. Но от абстрактных идей Платона до конкретных прикладных воплощений прорывных технологических идей и организационных механизмов пришлось пройти дистанцию огромного исторического размера. Человеческий капитал доминирует во взаимодействии с искусственным интеллектом, ставя его возможности под свой контроль и продвигая их в соответствии с вызовами новой реальности. Развитие научных исследований и секторов производства материальной жизни, опирающихся на искусственный интеллект, вызывает рост спроса на человеческий капитал [18]. В рамках данного способа взаимодействия между искусственным интеллектом и человеческим капиталом развитие обоих переплетается, они поддерживают друг друга.

Ответственность человека по результатам его взаимодействия с искусственным интеллектом

Ответственность человека, или социальная ответственность, выступает одним из существенных результатов естественно обусловленного процесса обобществления хозяйственной жизни. Ее формы детерминированы уровнем развития и специфическими условиями организации общественного производства. В условиях, когда капиталистический способ производства опирался на индустриальную технологическую основу, возникла особая форма ответственности консолидированного ка-

питала перед всеми субъектами наемного труда, представленными в системе общества. Обязательства этой формы ответственности соответствовали общественной необходимости в компенсации издержек поддержания кондиций материальной жизни людей наемного труда и системы общества, обусловленных проводимыми консолидированным капиталом преобразованиями. В этом отношении правомерно выделить расходы консолидированного капитала и контролируемого им государства на дополнительное профессиональное образование и изменение профиля наемных рабочих, воспроизводство или рекреационное восстановление потенциала их здоровья и др. [20].

В наступившей новой реальности развития прежняя технологическая основа капиталистического способа производства стремительно разрушается, создаются элементы перспективной технологической основы, возникает и прирастает слой человеческого капитала, что соответствует качественно новым условиям возникновения социальной ответственности. Выделим ее противоречивые обязательства, связанные с процессом взаимодействия динамично развивающегося человека новой реальности с искусственным интеллектом:

- обязательства, обусловленные растущей поляризацией общества в условиях развития указанного процесса; среди них особое значение приобретают обязательства, связанные с необходимостью снижения социальной напряженности, на покрытие которых ориентирован механизм обеспечения гарантированного дохода, в пользу которого активно выступают многие представители научного сообщества и политики [15, 26];

- обязательства, обусловленные растущей потребностью системы общества в расширенной репродукции человеческого капитала; среди них особое значение приобретают обязательства, связанные с необходимостью наращивания затрат на выявление предпосылок развития уникальных способностей у детей и взрослых, а также затрат на формирование общих основ и дальнейшую спецификацию указанных способностей в процессах профессионального образования и встраивания обладателей этих способностей в воспроизводственные процессы современных корпораций, широко применяющих искусственный интеллект [5].

Антисистемы, возникающие при взаимодействии человека с искусственным интеллектом

Под антисистемами мы понимаем организованные сообщества людей (социальные системные образования), выдвигающие цели подрыва и разрушения тех систем общества и окружающего их природного ландшафта, в которых они живут. По существу, такие сообщества ориентированы на уничтожение естественно возникших результатов развития, т. е. пытаются противостоять эволюционному процессу. Антисистемы возникают в условиях углубления процесса поляризации общества и консолидируют в себе тех, кто фактически выпадает из процесса развития и выталкивается на дальнюю периферию современного общества [19]. Искусственный интеллект, поскольку его применение ведет к углублению поляризации и маргинализации части существующей системы общества, становится средством формирования антисистем. Выделим в данном отношении следующие аспекты взаимодействия человека с искусственным интеллектом [11, 13]:

- применение искусственного интеллекта в целях создания изолированных схем для осуществления финансовых махинаций;
- применение искусственного интеллекта для манипулирования сознанием людей, исключения их из процесса осознанной общественной жизни.

Заключение

Резюмируя приведенные в данной статье положения и выводы, сформулируем общее заключение о том, что проведенное политико-экономическое исследование заявленной проблемы дало возможность раскрыть феномен искусственного интеллекта как специфически высоко-развитый объектный фактор производства, наделенный отдельными субъектными свойствами, который в цифровой среде получает свое развернутое развитие и вовлекается в высокопродуктивные комбинации с продвинутыми субъектными формами человека. Исходя из данного представления об искусственном интеллекте, авторами были оценены различные способы взаимодействия между искусственным интеллектом и субъектными формами человеческой деятельности, определены формы социальной ответственности, возникающие по результатам взаимодействия человека с искусственным интеллектом, раскрыты новые направления возникновения деконструктивных антисистем в процессе взаимодействия человека с искусственным интеллектом. Авторы считают, что модернизация государственной политики в области развития

искусственного интеллекта, реализованная посредством разработки долгосрочного стратегического планирования, учитывающего быстрое развитие технологий искусственного интеллекта; увеличения инвестиций в науку и образование; институционализации процесса развития искусственного интеллекта, создания норм и правил, регулирующих использование искусственного интеллекта; обновления образовательных программ с акцентом на навыках работы с искусственным интеллектом; повышения значимости человеческого капитала над искусственным интеллектом; сглаживания цифрового неравенства в обществе; обеспечения прозрачности процедуры анализа данных и их защиты, позволит обеспечить продуктивное и этическое развитие искусственного интеллекта в интересах общества и экономики. Полученные авторами результаты относятся к новому направлению экономических исследований, что обуславливает дискуссионный характер положений, выводов и рекомендаций, представленных в данной статье. Авторы выражают надежду, что их статья будет способствовать дальнейшему политико-экономическому исследованию сложной проблемы искусственного интеллекта.

Литература

1. *Авдеева И.Л.* Цифровая трансформация экономических систем: итоги и перспективы развития // Среднерусский вестник общественных наук. 2021. № 16 (1) С. 226—239.
2. *Арриги Дж.* Долгий двадцатый век: Деньги, власть и истоки нашего времени. М.: Издат. дом «Территория будущего», 2006. 472 с.
3. *Бодрунов С.Д.* Российская экономика 2024+: новые решения в новой реальности // Научные труды Вольного экономического общества России. 2024. Т. 248. № 4. С. 56—65.
4. *Брижак О.В., Корольков В.Е.* Внешние и внутренние контуры технологического развития российской экономики в современных условиях // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. 2025. № 3. С. 137—143.
5. *Брижак О.В.* Собственники и менеджеры: институциональные противоречия и влияние на инновационное развитие корпораций // Terra Economicus. 2012. Т. 10. № 2—2. С. 32—34.
6. *Бриньольфссон Э., Унгер Г.* Макроэкономика искусственного интеллекта: URL: <https://www.imf.org/ru/Publications/fandd/issues/2023/12/Macroeconomics-of-artificial-intelligence-Brynjolfsson-Unger> (дата обращения: 03.04.2025).
7. *Гелбрейт Дж.К.* Экономическая теория и цели общества. М.: Прогресс, 1976. 408 с.

8. *Елин К.М., Усова Н.В., Логинов М.П.* Технологии искусственного интеллекта в цифровой модели национальной экономики // *AlterEconomics*. 2024. № 21 (4). С. 723—747.

9. *Бузгалин А.В.* Творческий человек в экономике будущего // *Экономическое возрождение России*. 2022. № 1 (71). С. 48—57.

10. *Ермоленко А.А., Брижак О.В.* Новое видение законов движения глобального капитала. Рецензия на книгу: А.В. Бузгалин, А.И. Колганов. Глобальный капитал. В 2 т. 4-е изд. М.: ЛЕНАНД, 2018. Т. 1. По ту сторону позитивизма, постмодернизма и экономического империализма. 640 с.; Т. 2. Теория: Глобальная гегемония капитала и ее пределы («Капитал» re-loaded). 912 с. // *Философские науки*. 2018. № 2. С. 145—150.

11. *Ермоленко А.А.* Россия: прорыв в новую эпоху. М.: Де Либри, 2025. 178 с.

12. *Камолов С.Г., Варос А.А., Крибиц А.А., Алашкевич М.Ю.* Доминанты национальных стратегий развития искусственного интеллекта в России, Германии и США // *Вопросы государственного и муниципального управления*. 2022. № 2. С. 85—105.

13. *Осинов Ю.М.* Мировоззрение как решающий хозяйственный фактор // *Философия хозяйства*. 2024. № 3 (153). С. 13—17. DOI: 10.5281/zenodo.11235056.

14. *Красильников О.Ю.* Роль искусственного интеллекта в развитии экосистем в российской экономике // *Известия Саратовского университета. Сер.: Экономика. Управление. Право*. 2023. № 23 (2). С. 146—152.

15. *Мамедов О.Ю.* Экономика инклюзивной цивилизации // *Terra economicus*. 2017. Т. 15. № 3. С. 6—18.

16. *Маркс К.* Капитал. Т. 1 // *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 23. М.: Политиздат, 1969.

17. *Норвиг П., Рассел С.* Искусственный интеллект. Современный подход. М.: Вильямс, 2007. 1408 с.

18. *Нуреев Р.М.* Институциональная экономика: проблемы и перспективы анализа развивающихся стран // *Экономическая наука современной России*. 2021. № 3 (94). С. 97—106.

19. *Печчеи А.* Человеческие качества. М.: Прогресс, 1975.

20. *Платон.* Государство // *Собрание сочинений*. В 4 т. Т. 3. М.: Мысль, 1992. 656 с.

21. *Рязанов В.Т.* (Не)реальный капитализм. Политэкономика кризиса и его последствия для мирового хозяйства и России. М.: Экономика, 2016.

22. *Brizhak O.V., Tolstobokov O.N.* Forming the new industrial core of Russian industry: problems and perspectives // *Research in Economic Anthropology*. 2022. Vol. 42. P. 155—160.
23. *Fog A.* Towards a universal theory of competition and selection // Technical University of Denmark. 2013. July 4: URL: http://www.agner.org/cultsel/universal_competition_theory.pdf (дата обращения: 03.04.2025).
24. *Hayek F.* *Individualism and Economic Order*. Ch.: The University of Chicago Press, 2012. 280 p.
25. *Jacobs M., Mazzucato M.* *Rethinking Capitalism: Economics and Policy for Sustainable and Inclusive Growth*. Wiley-Blackwell, 2016. 224 p.
26. *Krugman P.* On Economic Arrogance // *The New York Times*. Feb.20. 2017.
27. *Mises L.* *Human Action: a Treatise on Economics*. 3rd revised ed. Chicago: Contemporary Books Inc., 1966. 256 p.

References

1. *Avdeeva I.L.* Cifrovaya transformaciya ekonomicheskikh sistem: itogi i perspektivy razvitiya // *Srednerusskij vestnik obshchestvennyh nauk*. 2021. № 16 (1) S. 226—239.
2. *Arrigi Dzh.* *Dolgij dvadcatyj vek: Den'gi, vlast' i is-toki nashego vremeni*. M.: Izdat. dom «Territoriya budushchego», 2006. 472 s.
3. *Bodrunov S.D.* Rossijskaya ekonomika 2024+: novye reshe-niya v novoj real'nosti // *Nauchnye trudy Vol'nogo ekonomicheskogo obshchestva Rossii*. 2024. T. 248. № 4. S. 56—65.
4. *Brizhak O.V., Korol'kov V.E.* Vneshnie i vnutrennie kon-tury tekhnologicheskogo razvitiya rossijskoj ekonomiki v sovremennyh usloviyah // *Kuznechno-shtampovochnoe proizvodstvo. Obra-botka materialov davleniem*. 2025. № 3. S. 137—143.
5. *Brizhak O.V.* Sobstvenniki i menedzhery: institucio-nal'nye protivorechiya i vliyanie na innovacionnoe razvitie korporacij // *Terra Economicus*. 2012. T. 10. № 2—2. S. 32—34.
6. *Brin'olfsson E., Unger G.* Makroekonomika iskusstven-nogo intelekta: URL: <https://www.imf.org/ru/Publications/fandd/issues/2023/12/Macroeconomics-of-artificial-intelligence-Brynjolfsson-Unger> (data obrashcheniya: 03.04.2025).
7. *Gelbrejt Dzh.K.* *Ekonomicheskaya teoriya i celi obshchestva*. M.: Progress, 1976. 408 s.

8. *Elin K.M., Usova N.V., Loginov M.P.* Tekhnologii iskus-stvennogo intellekta v cifrovoj modeli nacional'noj ekonomiki // *AlterEconomics*. 2024. № 21 (4). S. 723—747.

9. *Buzgalin A.V.* Tvorcheskij chelovek v ekonomike budushchego // *Ekonomicheskoe vrozozhdenie Rossii*. 2022. № 1 (71). S. 48—57.

10. *Ermolenko A.A., Brizhak O.V.* Novoe videnie zakonov dvizheniya global'nogo kapitala. Recenziya na knigu: A.V. Buzgalin, A.I. Kolganov. *Global'nyj kapital*. V 2 t. 4-e izd. M.: LENAND, 2018. T. 1. Po tu storonu pozitivizma, postmodernizma i ekonomicheskogo imperializma. 640 s.; T. 2. Teoriya: Global'naya gegemoniya kapitala i ee predely («Kapital» re-loaded). 912 s. // *Filosofskie nauki*. 2018. № 2. S. 145—150.

11. *Ermolenko A.A.* Rossiya: proryv v novuyu epohu. M.: De Libri, 2025. 178 s.

12. *Kamolov S.G., Varos A.A., Kribic A.A., Alashkevich M.Yu.* Dominanty nacional'nyh strategij razvitiya iskusstvennogo intellekta v Rossii, Germanii i SShA // *Voprosy gosudarstvennogo i municipal'nogo upravleniya*. 2022. № 2. S. 85—105.

13. *Osipov Yu.M.* Mirovozzrenie kak reshayushchij hozyaj-stvennyj faktor // *Filosofiya hozyajstva*. 2024. № 3 (153). S. 13—17. DOI: 10.5281/zenodo.11235056.

14. *Krasil'nikov O.Yu.* Rol' iskusstvennogo intellekta v razviii ekosistem v rossijskoj ekonomike // *Izvestiya Saratovskogo universiteta*. Ser.: *Ekonomika. Upravlenie. Pravo*. 2023. № 23 (2). S. 146—152.

15. *Mamedov O.Yu.* *Ekonomika inklyuzivnoj civilizacii* // *Terra economicus*. 2017. T. 15. № 3. S. 6—18.

16. *Marks K.* *Kapital*. T. 1 // *Marks K., Engel's F. Soch.* 2-e izd. T. 23. M.: Politizdat, 1969.

17. *Norvig P., Rassel S.* *Iskusstvennyj intellekt. Sovremennyy podhod*. M.: Vil'yams, 2007. 1408 s.

18. *Nureev R.M.* *Institucional'naya ekonomika: problemy i perspektivy analiza razvivayushchih stran* // *Ekonomicheskaya nauka sovremennoj Rossii*. 2021. № 3 (94). S. 97—106.

19. *Pechchei A.* *Chelovecheskie kachestva*. M.: Progress, 1975.

20. *Platon.* *Gosudarstvo* // *Sobranie sochinenij*. V 4 t. T. 3. M.: Mysl', 1992. 656 s.

21. *Ryazanov V.T.* *(Ne)real'nyj kapitalizm. Politekonomiya krizisa i ego posledstviya dlya mirovogo hozyajstva i Rossii*. M.: Ekonomika, 2016.